

УДК 271.29:232.9

**ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗА ХРИСТА В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ В КОНТЕКСТЕ
ОБЩЕСТВЕННО-СОЦИАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА**

**TRANSFORMATION OF THE IMAGE OF CHRIST IN RUSSIAN CULTURE IN THE CONTEXT OF
SOCIAL CHANGES IN THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY**

**Бекренёва В.А.
Bekreneva V.A.**

*Санкт-Петербургский государственный университет
St. Petersburg State University*

Аннотация. В статье анализируется эволюция образа Иисуса Христа в русском искусстве второй половины XIX века. Тема изучена главным образом в российском искусствоведении (труды М.М. Алленова, А.Н. Бенуа, Г.К. Вагнер, А.Н. Меркушева, Л.Д. Райгородского и др.), однако, комплексный анализ концептуальных оснований, визуализированных в художественных образах Христа, остается недостаточно разработанным. Автор проводит анализ общественной мысли в России, а также зарубежных идей, которые оказали влияние на русское изобразительное искусство и эволюцию образа Иисуса Христа. Методология исследования основана на синтезе искусствоведческого, философского и источниковедческого подходов. Главным образом были проанализированы эгодокументы русских деятелей искусства: дневники и письма. В результате исследования складывается полная картина общественно-социальной и философской жизни, которая повлияла на трансформацию образа Иисуса в искусстве этого периода.

Abstract. The article analyzes the evolution of the image of Jesus Christ in Russian art of the second half of the 19th century. The topic has been studied mainly in Russian art criticism (works by M.M. Allenov, A.N. Benois, G.K. Wagner, A.N. Merkushev, L.D. Raigorodsky, etc.), however, a comprehensive analysis of the conceptual foundations visualized in artistic images of Christ remains insufficiently developed. The author analyzes social thought in Russia, as well as foreign ideas that influenced Russian fine art and the evolution of the image of Jesus Christ. The research methodology is based on the synthesis of art history, philosophical and source studies approaches. Mainly, egodocuments of Russian artists were analyzed: diaries and letters. As a result of the study, a complete picture of the socio-philosophical life is formed, which influenced the transformation of the image of Jesus in the art of this period.

Ключевые слова: Иисус Христос, русская культура, XIX век, библеистика, антиклерикализм, образ Христа, религиозное искусство, Штраус, Ренан, интеллигенция

Key words: Jesus Christ, Russian culture, 19th century, biblical criticism, anti-clericalism, image of Christ, religious art, Strauss, Renan, intellectuals

Актуальной задачей при исследовании образа Христа в русской культуре второй половины XIX века, в первую очередь, является анализ исторического контекста, общественно-политических процессов, а также идей, популярных в русской общественной мысли. Культура всегда отражает те или иные тенденции своей эпохи, никогда не существует обособленно. Таким образом, чтобы перейти к образу Иисуса Христа, необходимо понять общественные настроения этого периода и продемонстрировать, как эти процессы нашли отражение в культуре. Как очень верно отметила М.М. Шахнович: *«Исследование риторики очень полезно для понимания эпохи, изучение идеологических клише и полемического дискурса позволяет понять общественное настроение и интеллектуальную атмосферу...»* [18, с. 189].

Отметим, что «долгий XIX век» изобилует политическими и социальными явлениями. Социальная обстановка второй половины XIX века была пронизана демократическими идеями 1840-х гг. – это были идеи А.И. Герцена, В.Г. Белинского, Н.П. Огарева, Н.А. Добролюбова. Среди разночинной интеллигенции присутствовала вера в силу общественного движения, которое способно осуществить социальные перемены в стране. Атеизация, распространенная в России, для некоторой группы людей была дорогой к народническим кружкам, для других – это была возможность искать способы восстановления единства церковной и общественной жизни [5, с. 178].

В связи с этим, по-новому интерпретируется личность Иисуса, а также Священное Писание. Например, в середине XIX века, кружок петрашевцев пытался путем политических трактовок Новозаветного Писания привлечь народные массы к революционной борьбе. Для

петрашевцев Иисус Христос – исторически существовавший человек и первый социалист [12, с. 26–38]. Чуть позже, в 60–70-х гг. XIX в. некоторые представители интеллигенции начинают видеть в религии революционные лозунги, а в раннем христианстве – идеалы равенства и справедливости для всех людей. Такая пропаганда часто сочеталась с критикой современной религии и Церкви [16, с. 51–72].

В связи с вышеизложенным меняется восприятие образа Иисуса Христа, для части творческой интеллигенции он становится освободителем от угнетения и рабства. Похожее мнение можно встретить в письме Белинского к Гоголю, где он высказывает крайне антиклерикальные идеи, главным образом осуждая освящение Православной Церковью крепостного права: «*Что Вы нашли общего между ним [Христом] и какою-нибудь, а тем более православною церковью? Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства...*» [3, с. 16].

Обращение к этой теме исследования также мотивировано изменением взгляда на русское общество как на сугубо православное, не выходящее за пределы ортодоксальной Церкви. При рассмотрении данной темы нужно учитывать засилье антиклерикализма, особенно в среде интеллектуалов. В момент, когда церковь была подчинена государственной власти, православие освящало все нужды государства, что особенно выразилось в непротивлении Церкви установлению крепостного права. Это все привело к тому, что в XIX веке все больше распространяется антиклерикализм и религиозный индифферентизм среди разных слоев населения. Кроме зависимости РПЦ от государственного аппарата, не оставалось без внимания и распущенное поведение некоторых представителей духовенства. Современники подмечали, что некоторые священники посещали кабаки, бранились скверными словами, дрались крестами, в их среде было распространено взяточничество и потворство консистории [5, с. 179].

Еще один немаловажный фактор культурной жизни России: отечественные ученые в XIX в. проявляли большой интерес к западноевропейской научной мысли [19, с. 171–195]. Исследователи характеризуют эту эпоху словами архиепископа Херсонского Никанора: «*Это было время Бюхнера, Ренана, Дарвина, Бокля, время пропаганды Белинского, Штрауса, всяких естественно-научных изданий*» [5, с. 288]. Россия вступает в контакт с Европой, в которой в этот период все больше мыслителей проявляют интерес к земной жизни Иисуса, делаются попытки реконструкции его жизни исходя из текстов Евангелия, это явление получило название «Поиск Исторического Иисуса» [1, с. 32]. Все это приводит к тому, что в Европе происходит становление библеистики как отдельной науки. Появление понятия «Исторический Иисус» связано с изучением исторических данных о земной жизни Иисуса, человека жившего в 1 в. н.э. в Палестине. Данная концепция отрицает Его как Богочеловека, исследуя исключительно жизнь и личность Христа в земном, человеческом смысле. Библия, таким образом, может рассматриваться не как Священное Писание, но как исторический источник.

Необходимо отметить две самые известные работы, посвященные изучению земной жизни Иисуса, которые оказали наибольшее влияние на российское общество: «Жизнь Иисуса» Эрнеста Ренана (1823–1892) и одноименная работа Давида Штрауса (1808–1874). Э. Ренан трактовал библейский сюжет как подлинно исторический и изобразил «Исторического Иисуса» как человека, обладающего непревзойденной моралью [13, с. 75]. Вместе с тем Ренан добавляет, что тому древнему миру был совсем не свойственен образ «Сверхчеловеческого Христа», в Евангелиях Иисус действует совершенно как человек: «*он подвергается искушению, он не ведает многих вещей... он бывает угнетен, теряет мужество, он просит Отца избавить его от испытаний...*» [13, с. 184]. Насколько велико было проникновение в русскую культуру творчества Э. Ренана можно оценить по его упоминанию в беллетристике, в частности, в романе А.С. Суворина «В конце века. Любовь» [15, с. 148]. В нем очень искусно показано восприятие религии в дворянской среде, а в диалоги героев вплетены размышления о Боге, природе Иисуса Христа, Тюбингенской школе, множество рассуждений о работах Штрауса и Ренана.

Другой исследователь «Исторического Иисуса», тюбингенский богослов Давид Штраус тексты Евангелий понимал как «*результат спонтанного, неосознанного мифотворчества раннехристианской общины, которая интерпретировала жизнь и учение Иисуса в категориях и образах ветхозаветной традиции, прежде всего – мессианских пророчеств*» [20, с. 139]. Д. Штраус пишет: «*когда сначала некоторые, а потом и многие стали видеть в Иисусе Мессию, они поверили, что он мог исполнить все то, что надлежало совершить Мессии согласно ветхозаветным пророчествам и прообразами, истолкованным в духе местных национальных представлений*» [20, с. 141]. Все это было обусловлено витающими в обществе мессианскими надеждами.

В России наука библеистика оформилась сравнительно позже, поскольку изучением религии позволялось заниматься только в пределах духовных школ, в которых отношение к Священному Писанию было исключительно каноническое. Кроме того, существовала духовная цензура, однако, это не помешало распространению и активному изучению среди интеллектуалов идей западных библеистов. Резонанс от этих трудов затронул даже духовные школы. Сохранились сведения, что имя Штрауса было широко известно в академической среде 50-х гг. Архиепископ Никанор (Бровкович) писал в своих воспоминаниях, что в Санкт-Петербургской академии *«все было переполнено толками о Штраусе»* [6, с. 251].

Настолько сильным был резонанс в русском богословии, что критические разборы теорий Ренана и Штрауса выходили и в начале XX века [4]. Интерес представляет книга митрополита Антония (Храповицкого) (1863–1936) «О книге Ренана с новой точки зрения» [2]. В ней он, при всей критике французского библеиста, подчеркивает, что ему не раз приходилось слышать расхожую фразу: *«как бы то ни было, а меня научил любить Христа только Ренан, а не ваши попы!»*, – поэтому митрополит вынужден был признать некоторое нравственное воздействие книги Ренана [2]. Несмотря на критику и цензурный запрет, книги «Жизнь Иисуса» имели успех в русском образованном обществе и возымели на него большое влияние [21, р. 27].

Русское образованное общество в описываемый период очень сильно было подвержено немецкому влиянию. Одним из важных явлений, нашедших отклик у интеллигенции, был пиетизм, главная идея которого заключается не в слепом следовании обрядам, а в выполнении божественных законов, стремлении к личному благочестию [8, с. 85–100]. Здесь стоит отметить, что распространение пиетизма в российском обществе происходило одновременно с религиозными поисками разночинной интеллигенции, которая, кроме всего прочего, хотела освободиться от оков церковной схоластики [17, с. 84–103]. С этого момента все больше представителей русской интеллигенции отходят от Православной Церкви, которая перестала быть моральным ориентиром. Ослабление авторитета РПЦ и религиозные поиски в среде интеллигенции способствовали трансформации образа Христа: он все чаще воспринимался как отражение этих поисков, моральный ориентир вне канонической традиции.

Наиболее ярко все эти тенденции прослеживаются в изобразительном искусстве, где большую критику со стороны общественности получало неканоническое изображение Иисуса. Одной из первых работ, положивших начало такому «поиску Иисуса», было полотно А.А. Иванова (1806–1856) «Явление Христа народу». Художник зачитывался «Жизнью Иисуса» Д. Штрауса, изучал археологические и этнографические труды, которые относились к Палестине I в. – так Иванов стремился к исторической достоверности изображаемых им событий [14]. Вместе с тем нельзя не отметить влияния на художника пиетизма. Считая себя человеком православным, А.А. Иванов негативно относился к пустому соблюдению обрядности, в своих письмах он писал: *«Мы, не достигшие вполне мысли Христовой... полагаем, что наши беспрестанные преступления могут выкупиться соблюдением обрядов, символически Его славящих»* [14]. Здесь становится заметно, что для Иванова, а затем для последующего поколения русских интеллигентов был важен переход от номинальной принадлежности к Церкви к жизни по вере, «внутреннему христианству» и благочестию.

Другой значительной фигурой в русском искусстве был И.Н. Крамской (1837–1887). Важнейшим полотном для рассмотрения является его «Христос в пустыне». Крамской был убежден в исторической достоверности Евангелия и Иисуса. Для художника Иисус – человек, это очень важное обстоятельство, поскольку в этом случае Иисус наделяется всеми земными чувствами: переживаниями, сомнениями, огорчением [11, с. 169]. Художник же сам отмечает важность следования за Иисусом – человеком: *«что мне за дело до такого бога, который не проводил ночей, обливаясь слезами, который так счастлив, что вокруг него ореол и сияние»* [11, с. 169]. Более того, в переписке с И.Е. Репиным Крамской называет Христа величайшим из атеистов, поскольку он *«уничтожил бога во вселенной и поместил его в самый центр человеческого духа и идет умирать спокойно за это»* [11, с. 285–288].

Творчество художников данного периода очень часто подвергалось критике: Крамского вопрошали: *«как такой Иисус сможет спасти человечество?»*, а работы другого художника Н.Н. Ге (1831–1894) неоднократно снимали с выставок. Известно, что Ге был знаком с работами зарубежных библеистов, в своих письмах он отмечал, что после прочтения сочинения Штрауса стал лучше понимать Священное Писание [7, с. 4]. Среди примечательных работ Н.Н. Ге необходимо отметить «Тайную вечерю»: художник по-иному трактовал известный сюжет, главным образом изменилась фигура Иисуса: на его лице теперь читались огорчение и скорбь, страдания, вызванные разрывом с Иудой. Такое изображение «тайнства» вызвало крайнее недовольство со стороны духовенства. Картина открывала будущий «Страстной цикл» Ге, в него вошли следующие работы: «Христос в Гефсиманском саду», «Суд Синедриона», «Что есть истина?», «Голгофа», «Распятие». Изображение «побитого» Иисуса

мотивируется попыткой художника показать человека, перенесшего такие мучения. Завершает «Страстной цикл» картина «Распятие», в ней Ге было важно передать весь ужас казни, истерзанные от бичевания тела Христа и разбойников. Интересно, что художник изобразил Т-образный крест, здесь он ссылался на главу из книги Ренана: «Крест состоял из двух брусьев, сколоченных в форме буквы Т. Он был невысок, так что ноги казненного почти касались земли» [13, с. 272]. Н.Н. Ге относится к плеяде художников, занимающихся реконструкцией земной жизни Иисуса. Художник не только «очеловечил» Иисуса, но и выразил своими работами забвение христианского учения в современном ему мире.

Стоит отметить и другую традицию изображения Иисуса. Помимо интереса к «Историческому Иисусу», другая плеяда художников стремилась к возрождению более канонического образа Христа, безусловно привнося свои идеи и переживания в эту фигуру. Обусловлено это было ростом национального самосознания, интересом к истории, традициям своей страны, где православие является культуuroобразующей религией. Поэтому Иисус этой традиции называется некоторыми критиками «русским Христом». Все больше возрастает внимание к древнерусскому искусству, что формирует так называемый «неорусский стиль». Две главные фигуры этого течения в искусстве – В.М. Васнецов (1848–1926) и М.В. Нестеров (1862–1942).

Идеалом для Васнецова был образ «Мирового Христа», которого суждено отыскать именно русскому художнику [9, с. 271–292]. По мнению Васнецова: *«Мировой Христос» – это вечный, незыблемый, всем без исключения понятный, и не обремененный субъективным представлением живописца образ»* [9, с. 271–292]. Художник отмечал, что если Иисус только прекраснейший человек, то его нравственное учение теряет силу обязательности. Вместе с тем, В.М. Васнецов не был склонен к распространенному тогда антиклерикализму, православие же у него отождествлялось с представлением о духовном складе русского народа [9, с. 271–292]. Образ Христа Васнецова сохраняет близость к православной традиции, с признанием божественной сущности Иисуса.

Эту же традицию разделяет другой художник, товарищ В.М. Васнецова М.В. Нестеров. Цель его искусства – поиск «русского Христа», Святой Руси. Переосмысляя Ивановское «Явление Мессии», художник хотел перенести происходящий сюжет из Палестины в Россию, изобразить именно «Явление Христа русскому народу» [10, с. 230]. Результатом стала картина «Святая Русь» [10, с. 230]. Фактически Святая Русь для Нестерова – это Новый Израиль, возлюбленный богом народ. Христа же М.В. Нестеров хотел изобразить таким, который отзывается на тяжелый, жалобный скорбный зов *«труждающихся и обремененных»* [10, с. 229]. Художник также не склонен к слишком земному изображению Иисуса, более тяготея к канонической традиции, сам он писал в своих письмах: *«Я не хотел писать расслабленного Христа, унылого, как его любили писать тогда. К нему идут у меня унылые и расслабленные. А он должен быть иным»* [10, с. 229]. Христос Нестерова, это защитник и помощник простого народа, измученного тяготами жизни, его последняя надежда. Именно вера в Христа как спасителя стала основой для создания полотен М.В. Нестерова, объединенных темой «Святой Руси».

Полученные в ходе исследования результаты способствуют более глубокому пониманию процессов секуляризации, формирования национальной идентичности и духовного поиска. Дальнейшее исследование может быть направлено на изучение аналогичных тенденций в XX веке или их переосмысление в современной культуре. В XIX веке Россия оказалась в поиске национальной идентичности и путей преодоления общественных и культурных проблем. Существенное влияние на общественное сознание оказывали революционные концепции русских мыслителей и деятельность адептов так называемого «христианского социализма». Все это повлияло на восприятие христианского учения и личности Иисуса, что в свою очередь нашло отражение в культуре. Важную роль в формировании новых взглядов на христианство играло изучение работ Д.Ф. Штрауса и Э. Ренана, предлагавших альтернативную интерпретацию образа Христа, представляя его не как создателя религиозного учения, а как лидера, инициировавшего движение за социальное и нравственное обновление человечества. Анализ художественных и философских интерпретаций позволяет говорить о Христе как символе эпохи духовных исканий и социальных перемен.

Источники и литература (References):

1. Андреев А. В. Поиск исторического Иисуса: от Реймаруса до наших дней. М.: Новое литературное обозрение, 2022. 568 с.
2. Антоний (Храповицкий), архиеп. О книге Ренана с новой точки зрения. Харьков: Епархиальная типография, 1917. 57 с.
3. Белинский В. Г. Письмо В.Г. Белинского к Н.В. Гоголю. М.: Идея, 1914. 16 с.

4. Буткевич Т.И., прот. Жизнь Господа нашего Иисуса Христа. Опыт историко-критического изложения евангельской истории с опровержением возражений, указываемых отрицательной критикой новейшего времени. СПб.: И. А. Тузов, 1887. 804 с.
5. Воронцова И.В. «Заколдованный круг русского сознания...»: проблемы социально-религиозного поиска в православной России второй половины XIX – начала XX века. М.; СПб.: Нестор-История, 2019. 488 с.
6. Гаврюшин Н.К. Русское богословие. Очерки и портреты. Н. Новгород: Нижегородская духовная семинария, 2011. 518 с.
7. Ге Н.Н. Письма. Статьи. Критика. Воспоминания современников / вступ. ст., сост. и примеч. Н.Ю. Зограф. М.: Искусство, 1978. 399 с.
8. Губарева О.В. Немецкий пиетизм в русской культуре. Некоторые аспекты // Цивилизационная реформа Петра Великого и судьбы русской духовной культуры: сборник материалов научной онлайн-конференции, организованной РИИИ и Институтом Наследия, прошедшей 9 ноября 2022 г. в рамках цикла «Русская цивилизация в исторической ретроспективе и перспективе». М.: Институт Наследия, 2023. С. 85–100.
9. Гусакова В.О. Религиозно-философское мировоззрение В.М.Васнецова // Актуальные вопросы церковной науки. 2019. № 2. С. 271–292.
10. Дурьлин С.Н. Нестеров в жизни и творчестве. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Молодая гвардия, 2004. 448 с.
11. Крамской И.Н. Переписка И.Н. Крамского / подгот. к печ. и примеч. Е. Г. Левенфиш [и др.]. М.: Искусство, 1954. 670 с.
12. Петрашевцы об атеизме, религии и церкви / отв. ред. В. Р. Лейкина-Свирская. М.: Мысль, 1986. 268 с.
13. Ренан Э.Ж. Жизнь Иисуса. – М.: Вся Москва, 1990. 448 с.
14. Собко Н.П. Словарь русских художников, ваятелей, живописцев, зодчих, рисовальщиков, граверов, литографов, медальеров, мозаичистов, иконописцев, литейщиков, чеканщиков, сканщиков и проч.: с древнейших времен до наших дней (XI–XIX вв.). Т. 2, вып. 1: И, I:(425 имен). СПб., 1895. 535 с.
15. Суворин А.С. В конце века. Любовь. СПб.: Издание А.С.Суворина, 1893. 386 с.
16. Тажуризина З.А. Религия и революционная идеология (к 90-летию выхода в свет работы В.И.Ленина «Материализм и эмпириокритицизм») // Марксизм и современность. 2007. № 3–4. С. 51–72.
17. Чумакова Т.В. Пиетизм в русской религиозно-философской мысли XVIII–XIX веков // Философические письма. Русско-европейский диалог. 2022. Т. 5. № 3. С. 84–103.
18. Шахнович М.М. Этос истории науки: о реконструкции российского религиоведения советского периода // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2015. № 1. С. 188–211.
19. Шахнович М.М. Изучение религии в России в конце XIX – первой четверти XX века: от феноменологического описания к критическому исследованию // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2018. № 1. С. 171–195.
20. Штраус Д.Ф. Жизнь Иисуса: обраб. для нем. народа кн. 1 и 2 : перевод с немецкого; общ. ред., вступ. ст. и коммент. А. М. Каримского. М.: Республика, 1992. 528 с.
21. Bailey H. Orthodoxy, Modernity, and Authenticity: The Reception of Ernest Renan's "Life of Jesus" in Russia. Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2008. 309 p.